

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У РЕБЕНКА

Абдуламинава Адолат Абдурасул кизи

Студентка 1 курса специальности Специальная педагогика
и инклюзивное образование Ташкентский Государственный
педагогический университет имени Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6818417>

Аннотация. Мелкая моторика имеет важное значение в развитии такой двигательной деятельности ребенка, как умственная деятельность, познавательные процессы- память, мышление, воображение и т.п. Очень важно развивать мелкую моторику в раннем детском возрасте, точнее до трех лет. В первые шесть месяцев после рождения мозг достигает 50 процентов своего взрослого потенциала, а к трем годам- 80 процентов.

Ключевые слова: мелкая моторика, игры, развитие, Су-Джок массажёр, массаж рук и палец, мышление, память.

DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN

Abstract. Fine motor skills are important in the development of such motor activity of a child as mental activity, cognitive processes-memory, thinking, imagination, etc. It is very important to develop fine motor skills in early childhood, more precisely up to three years. In the first six months after birth, the brain reaches 50 percent of its adult potential, and by the age of three - 80 percent.

Keywords: fine motor skills, games, development, Su-Jok massager, hand and finger massage, mind, memory.

ВВЕДЕНИЕ

“Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От них образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше её взаимодействие с орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума” (В.А.Сухомлинский).

Ребенок постоянно интересуется, изучает, постигает окружающих мир. Ребёнку необходимо всё хватать, трогать, гладить и пробовать на вкус. Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста.

Одним из важных направлений развития малыша является развитие его моторики- как общей (разнообразные движения тела), так и мелкой (движения кистей и пальцев рук). [2. С.11]

На начальном этапе жизни мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок, показывает его интеллектуальные способности. Дети с плохо развитой моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, мозаикой, счётными палочками.

Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. Щт того насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас.

Мелкая моторика связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. В головном мозге есть центры, которые отвечают за речь и движения пальцев. Они расположены очень близко.

Поэтому развивая мелкую моторику, у ребенка активируются зоны, отвечающие за становление детской речи и повышающие работоспособность ребенка, его внимание, умственную активность, интеллектуальную и творческую деятельность.

Кроме того, мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, которая повлияет в дальнейшем, на скорость реакции ребенка, на мышление, памяти, умения, рассуждать, концентрировать внимание и воображение.

МЕТОДЫ

Основной метод накопления информации-прикосновения.

Сейчас в продаже появилось большое количество “умных” игрушек, которые помогают развить мелкую моторику ребенка- это объемные конструкторы , шнуровки, мозаики.

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую мускулатуру:

- *Игры с резинками*- направленные на повышение упругости ручной мускулатуры;
- *Игры нанизывания;*
- *Игры с разноцветными камешками.* Выкладывая красочные узоры, дети закрепляют знания о цветах, формах, развивают воображение.
- *Игры со счётными палочками, карандашами.*
- *Игры с разноцветными прищепками, верёвочками, шнурками.*
- *Игры с поролоном.*
- *Игры с мозаикой, конструктором, кубиками.*
- *Игры с шариками.* Призваны обучать ребенка рассчитывать силу толчка и направление движения шарика с помощью перекачивания от ладони к ладони по столу, подбрасывания и ловли шарика одной рукой.
- *Игра “Чудесный мешочек”.* Обращает внимание детей на разный материал фигурок, учит определять его на ощупь считать предметы.[1, С.57]
- *Игры с природными материалами.*
- *Игры с продуктами питания.*
- *Игры со специальными игрушками.*
- *Пальчиковые игры.*
- *Теневого театр.*

Можно выделить следующие движения рук, которые следует отрабатывать у детей:

- развитие хватание;
- развитие соотносящих действий;
- подражание движениям рук;
- развитие движений кистей и пальцев рук. [2, С.17]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ

В возрасте 6-7 месяцев полезно делать массаж кисти рук в направлении от кончиков пальцев к запястью и такое упражнение: брать каждый пальчик ребенка по отдельности в свои пальцы, сгибать и разгибать его. Так нужно делать по 2-3 минут

ежедневно. При поведении массажа ежедневно уже через несколько месяцев виден благотворный результат: руки ребенка перестают быть мягким, наливаются силой. Вместе с развитием хватания это дает толчок общему развитию ребенка.

В настоящее время широко используется Су-Джок-терапия с массажным мячиком и колечком для развития мелкой моторики у детей.

Массажер Су-Джок- массажер медицинский для интенсивного воздействия в комплекте с двумя кольцевыми пружинами- улучшает циркуляцию крови в зоне применения, воздействует на отдельные части тела и органы, а также рефлекторно на все системы организма.

На ладони находится множество биологически активных точек , эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, ребенок массирует мышцы рук. В каждом шарике есть эластичное кольцо , которое помогает стимулировать работу внутренних органов. Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж до появления ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за работу головного мозга человека. Это для детей интересно и легко, поэтому это упражнение они сами могут самостоятельно выполнять. Чтобы было интереснее заниматься с кольцом Су-Джок, эту работу можно проводить в игровой форме, с помощью стихов или сказок.

Игра “Пальчики-мальчики”

Ребенок поочередно надевает массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики:

Раз-два-три-четыре-пять, (разгибать пальцы по одному)

Вышли пальцы погулять,

Этот пальчик самый сильный,

Самый толстый и большой.

Этот пальчик для того, чтоб показывать его.

Этот пальчик самый длинный

И стоит он в середине.

Этот пальчик безымянный,

Он избалованный самый.

А мизинчик, хоть и мал,

Очень ловок и удал.

С девятимесячного возраста следует давать ребенку перебирать сначала крупные, ярко окрашенные предметы, а затем более мелкие предметы.[3,С,7]

Посмотрим одна из распространенных простых игр для развития мелкой моторики составление фигурок из счетных палочек или спичек.

Ребенка просят выложить на столе сначала по образцу, затем по памяти и, наконец, самостоятельно, по представлению, фигуры: кубик, квадрат, треугольник, окно, сумка, аквариум, пирамидка, звезда, рыба, флаг, морковь, брюки, дом, бабочка, самолет, кровать, книга, качели, мост, коробка, телевизор, собака, корова, ваза.[3,С.9]

Су-Джок массажёр

Фигурки из счетных палочек или спичек

Формирование таких фигур с помощью палочек и спичек не только формирует у ребенка мелкую моторику, но и развивает в нем такие качества, как воображение, память, правильное размещение предметов, творчество, координация в пространстве.

ВЫВОДЫ

В настоящее время педагоги и психологи советуют уделять больше внимания развитию ручных умений и навыков уже в раннем возрасте. Занятия и игры для развития мелкой моторики сейчас особенно популярны и активно пропагандируются, а

современный рынок предлагает разнообразный выбор книг, пособий и игрушек по этой теме.

Некоторые родители считают, что в раннем детстве достаточно кормить и заботиться о ребенке. Этот период является важной основой и периодом для дальнейшей жизни и умственной деятельности ребенка.

Часто с рождением ребенка мы приносим ему целый мир игрушек, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Такие игры как конструктор, мозаика и собирательные игры и игрушки более интересны для ребенка и служат для выявления его талантов и развития его умственного потенциала. Во время такие игры его руки непосредственно участвуют и служат для развития мелкой моторики. Для ребенка окружающие его предметы и предметы обихода интересными и являются окружающей его средой. Поэтому он хочет их изучить, трогать. Не ограничивая ребенка во всем в это время, а вместо этого позволяя ему играть с различными предметами, семенами растений, бобовыми и пищевыми продуктами у него развивается мелкая моторика.

Обучение девочек вязанию крючком, не только развивает у них моторику, но и развивает их творческие способности и вкус, учит их быть терпеливыми, и таким образом, выполнять полезную тренировку.

REFERENCES

1. Л.В.Косарева, В.Н.Полтавцева. Особенности подбора игрушек для развития мелкой моторики ребёнка. Россия, Старый оскол. (Features of the selection of toys for the development of fine motor skills of the child)
2. Е.А.Янушко. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста. Москва. Издательство ВЛАДОС-2019/ (Development of fine motor skills in young children)
3. С.Е.Большакова. Формирование мелкой моторики рук. Москва. Издательство “ТЦ сфера”.2007. (ation of fine motor skills of the hands)